

HUSAN XOLMIRZAYEV SHE'RIYATIDA QUYOSH MOTIVI BADIHIYATI

Jabborova Malohat Valijon qizi

BuxDPI "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasida o'qituvchisi.

BuxDU mustaqil izlanuvchisi.

jabborovamalohat@buxdpi.uz

Habibova Dilnoza O'ktam qizi

BuxDPI O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880825>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yangi o'zbek she'riyatida uchraydigan osmon jismlarining poetik talqini, ularning ramziy va falsafiy ma'nolari tahlil qilinadi. Shoirlar ijodida quyosh, oy, yulduz, samoviy sfera singari osmon jismlarining obrazlari orqali inson hayoti, taqdiri va mohiyatiga oid fikrlar aks etgan. Maqola, asosan, XXI asr o'zbek she'riyati misolida ushbu obrazlarning badiiy ahamiyati va ma'naviy xususiyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Osmon metaforalari, she'riyatda kosmologik ramzlar, koinot tasviri, modern she'riyat, poetika va falsafa, tabiat obrazlari, astronomik talqinlar, ramziy ifoda, hayot va koinot falsafasi.

Аннотация. В статье анализируются поэтические интерпретации небесных светил, встречающиеся в новой узбекской поэзии, их символическое и философское значение. В произведениях поэтов мысли о жизни, судьбе и сущности человека отражаются через образы небесных светил, таких как Солнце, Луна, звезды, небесная сфера. В статье главным образом раскрывается художественная значимость и духовные характеристики этих образов на примере узбекской поэзии XXI века.

Ключевые слова: Метафоры неба, космологические символы в поэзии, образ мироздания, современная поэзия, поэтика и философия, образы природы, астрономические интерпретации, символическое выражение, философия жизни и мироздания.

Abstract. This article analyzes the poetic interpretation of celestial bodies in new Uzbek poetry, their symbolic and philosophical meanings. In the work of poets, thoughts about human life, destiny and essence are reflected through the images of celestial bodies such as the sun, moon, stars, celestial sphere. The article reveals the artistic significance and spiritual properties of these images, mainly on the example of 21st century Uzbek poetry.

Keywords: Metaphors of the sky, cosmological symbols in poetry, depiction of the universe, modern poetry, poetics and philosophy, images of nature, astronomical interpretations, symbolic expression, philosophy of life and the universe.

Fevral, 2025-Yil

Adabiyotda osmon jismlari qadimdan insonni hayratga solib keluvchi manzara sifatida gavdalangan. O'zbek she'riyatida ham bu obrazlar tabiiy va ma'naviy mazmuni o'zida mujassam etgan. Yangi o'zbek she'riyati, ya'ni XXI asr ijodkorlari she'riyatida osmon jismlarining ifoda shakllari va ma'no qirralari yanada boyigan. Buning asosiy sababi zamonaviy shoirlarning kosmologik dunyoqarashi va falsafiy qarashlarining shakllanganidir.

Yangi she'riyatda Quyosh, Oy, yulduzlar va boshqa osmon jismlari shunchaki chiroyli tasvir emas, balki insoniyat hayotining turli murakkab qirralarini aks ettiruvchi ramziy vositalarga aylangan.

Ushbu maqolada bu obrazlarning yangi o'zbek she'riyatida qanday ramziy mohiyat kasb etganligi va uni qo'llashdagi badiiy mahorat masalalarini ko'rib o'tamiz.

Quyosh ramzi – hayot va umid timsoli.

Quyosh obrazi yangi o'zbek she'riyatida yorqin hayot, umid va ezgulik timsoli sifatida tez-tez uchraydi. Masalan, shoir Husan Xolmirzayevning she'rlarida Quyosh odatdagi tabiiy hodisa sifatida emas, balki inson qalbining ishonchi va yangi kun boshlanishining ramzi sifatida tasvirlanadi:

Quyoshdan bir nimani so'rash kerak,

O'zini topolmagan yurak kerak.

Ushbu satrlarda Quyosh oddiy tabiiy hodisa sifatida emas, balki chuqur ma'naviy va falsafiy ma'no bilan boyitilgan. Shoir quyoshga murojaat qilishni, undan nimadir "so'rashni" ta'kidlaydi. Bu fikr, aslida, inson o'zini anglash va yurakning hayot ma'nosini topishga bo'lgan ichki ehtiyojidan dalolat beradi. Shoir uchun Quyosh – inson qalbining ichki "nurini" va ishonchini o'zida mujassam qiluvchi manba. Bu yerda Quyosh faqat jismoniy yorug'lik emas, balki hayotiy motivatsiyaning bir qismi sifatida tasvirlangan. Quyoshning umid va yangi kun timsoli sifatidagi tasviri, faqat Husan Xolmirzayevning ijodida emas, balki boshqa ko'plab shoirlarning she'riyatida ham uchraydi. Masalan, Abdulla Oripovning she'rlarida Quyosh inson ruhiyatiga ruhiy kuch va barqarorlik baxsh etuvchi obraz sifatida tasvirlanadi. Husan Xolmirzayev she'riyatida Quyosh ramzi insoniyatning ruhiy holati, hayot falsafasi va umidga bo'lgan intilishlarini o'zida mujassam etuvchi markaziy obrazlardan biri hisoblanadi. Shoir bu obraz orqali nafaqat tabiat manzaralarini chizadi, balki inson qalbi va hayotining ichki mohiyatini ifoda etishga intiladi. Quyosh X.Xolmirzayev ijodida hayotning o'zgarimas davomiyligi, ezgulik va yangi boshlanishlarning manbai sifatida talqin qilinadi.

Quyosh – umid va ezgulik ramzi.

Fevral, 2025-Yil

X.Xolmirzayev ijodida Quyosh yorug'lik va umid timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Uning nurlari yangi kunning boshlanishi va kelajakka bo'lgan ishonchni ifodalaydi. Quyoshning chiqishi insonni hayotdagi qiyinchiliklarga qaramay, ezgulik va taraqqiyot sari intilishga undaydi.

Quyoshning hayotiy nuqtai nazardan ramzlashgan talqinini shoirning boshqa misralarida ham ko'rish mumkin:

"Tun tugadi, yulduzlar so'ndi,
Quyosh keldi, endi sen uyg'on."

Bu satrlar hayotiy ishonchni aks ettiradi. Shoir tun – qiyinchilik va g'am-alam, Quyosh esa – yorug'lik va umid ramzi ekanligini ko'rsatadi. Quyoshning chiqishi inson uchun yangi imkoniyatlar va kuchli ruhiy qo'llab-quvvatlashni bildiradi.

Quyosh va insonning ruhiy olami.

Shoir Quyoshni inson ruhiyatiga chuqur bog'laydi. Inson qalbida Quyosh kabi yorug'lik va umid mavjud bo'lsa, u hayotning eng og'ir sinovlarini ham yengib o'tishi mumkin. Quyosh ramzi, bu ma'noda, shoirning dunyoqarashi bilan uyg'unlashib, insonning ichki kuchi va o'zligiga bo'lgan ishonchning manbai sifatida tasvirlanadi.

Xolmirzayev Quyoshni nafaqat tashqi tabiatning elementi, balki ichki ruhiy o'zgarish va o'sishning belgisi sifatida talqin etadi. Quyosh inson qalbida yorqin bir nurni uyg'otib, uni o'zini anglash va hayotning mazmunini tushunishga undaydi. Husan Xolmirzayev she'riyatida Quyosh ramzining keng tahlili shoir ijodining falsafiy qatlamlariga yanada chuqurroq kirish imkonini beradi.

Quyosh – oddiy tabiiy hodisa sifatida emas, balki inson hayotining markaziy mohiyati va yangi boshlanishning manbai sifatida tasvirlanadi. Shoirning she'rlari orqali Quyosh ramzi inson qalbining ehtiyojlari, ichki izlanishlari va ma'naviy uyg'unlikka intilishlarini aks ettiradi.

Quyoshning bu xil ko'rinishi ko'plab mavzularda o'z ifodasini topadi. Husan Xolmirzayevning she'rlarida Quyosh inson qalbining ichki nurini va ijobiy hissiyotlarini ifodalaydi. Quyoshning chiqishi hayotiy energiya va insonni yangi kunga tayyorlash ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Quyoshning nuri orqali shoir inson ruhiyatida o'zgarish sodir bo'lishini ko'rsatadi. Masalan, quyidagi fikrni ilgari surish mumkin:

Quyosh bir lahza kulib boqdi,
Yurak to'ldi, orzu yonib o'chdi.

Bu misralarda Quyoshning shunchaki tabiiy yorug'lik manbai emas, inson qalbining ehtiyojlariga javob beruvchi ma'naviy kuch sifatida namoyon bo'layotganini ko'ramiz.

Fevral, 2025-Yil

Quyosh kulgusi inson ichidagi ezgu hislarni jonlantiradi va umidni tiriltiradi. Bu jarayon qalbdagi orzular va ichki izlanishlarni kuchaytiradi.

Quyosh va tabiatning metaforik talqini.

Xolmirzayev Quyoshni tabiat bilan uyg'unlikda ko'rsatadi. Quyosh va tabiatning uyg'un tasviri inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Shoir Quyosh orqali insoniyatning tabiat bilan chambarchas bog'langanligini eslatadi va bu hayotning o'zgarmas qonuni ekanligini tasdiqlaydi:

Quyoshga boq, ko'ngilni to'g'rilab,
Yerni sevgin, uni mehr bilan.

Bu misralarda Quyosh tabiatning bir qismi sifatida, insonni yuksaltiruvchi va unga ruhiy madad beruvchi kuch sifatida tasvirlanadi. Shoirning fikricha, Quyoshga qarash, uni his qilish – insonni ma'naviy yuksaltiradi.

Husan Xolmirzayevning she'riyatida Quyosh ramzi bir vaqtning o'zida ichki kuch, umid, yangi boshlanish va ezgulikning timsoli sifatida tasvirlanadi. Quyosh shoir uchun faqat tabiatning bir elementi emas, balki inson hayotining har bir jihatini yorituvchi nur, hayot mazmunini tushunishga yordam beruvchi markaziy poetik obrazdir. Quyoshning bu xil talqini Husan Xolmirzayev ijodini boshqa shoirlar she'riyatidan ajratib turadi, chunki u Quyosh obrazini nafaqat ko'zga ko'rinadigan hodisa, balki inson hayotining barcha bosqichlarini yorituvchi, ichki va tashqi uyg'unlikni ifoda etuvchi falsafiy ramz sifatida namoyon etadi.

REFERENCES

1. Husan Xolmirzayev "Sevgi va orzu". Toshkent: O'zbekiston, 2009.
2. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
3. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
4. Jabborova, M., & Safojeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
5. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.

Fevral, 2025-Yil

6. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
7. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
8. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
9. Baxshilloevna, S. M. (2024). ARXAIK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
10. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
11. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
12. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
13. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
14. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).

Fevral, 2025-Yil

15. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
16. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
17. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
18. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
19. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
20. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
21. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
22. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
23. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE "MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
24. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE"*

Fevral, 2025-Yil

MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).

25. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
26. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
27. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BIYY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
28. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
29. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O 'RNI" MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN "ALPOMISH" VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
30. Baxshilloeyvna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
31. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
32. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
33. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
34. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

Fevral, 2025-Yil

35. Azimov, Y., To'xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
36. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
37. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
38. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
39. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
40. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
41. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
42. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
43. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
44. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
45. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
46. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
47. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.

Fevral, 2025-Yil

48. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
49. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
50. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(5), 1370-1376.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH